

**PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA TAMOYILLARINING MAZMUNI VA
MOHIYATI – PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA TAMOYILLARINING O`ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI**

Nazirova Shalola

Andijon davlat pedagogika instituti texnologik ta'lim yo'nalishi 2-bosqich 202-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514125>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik texnologiya tamoyillarining mazmuni va mohiyati – pedagogik texnologiya tamoyillarining o`ziga xos xususiyatlari borasida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim tamoyillari, pedagogik texnologiya, - o`quv jarayoni grafigi; ishchi o`quv reja; fanning ishchi o`quv dasturi; fanning, bo`limlarning, tayanch iboralarining o`quv maqsadlari toifalari, prinsiplari.

**СОДЕРЖАНИЕ И СУТЬ ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ-ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ**

Аннотация. В данной статье содержится информация о содержании и сущности принципов педагогической технологии - специфическая характеристика принципов педагогической технологии.

Ключевые слова: Принципы обучения, педагогическая технология, - график учебного процесса; рабочий учебный план; рабочая учебная программа по науке; категории, принципы образовательных целей науки, разделы, основные выражения.

**THE CONTENT AND ESSENCE OF THE PRINCIPLES OF PEDAGOGICAL
TECHNOLOGY - SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE PRINCIPLES OF
PEDAGOGICAL TECHNOLOGY**

Abstract. This article provides information on the content and essence of the principles of pedagogical technology - the specific characteristics of the principles of pedagogical technology.

Key words: Educational principles, pedagogical technology, - graph of the educational process; working curriculum; working curriculum of science; categories, principles of educational goals of science, sections, basic expressions.

Yangi pedagogik texnologiyalarni loyihalash va ulardan ta'lim tarbiya jarayonida foydalanish ma'lum qonuniyatlarga asoslanadi. Bu asoslar pedagogik texnologiya (PT)ning o`ziga xos jihatlarni ifoda etadi va metodikadan farqli tomonlarini ko`rsatib beradi. Boshqacha aytganda, ularni PT prinsiplari deb atash mumkin.

Prinsip - yunoncha «prinsipium» so`zidan olingan bo`lib, asos, dastlabki holat, boshqaruvchi g`oya, umumlashgan talab kabi ma`nolarni anglatadi. Didaktikada olimlar prinsiplarni turlicha talqin qilishadi: pedagogik holatni yo`lga soladigan didaktik holatlar, tavsiyalar (V.I. Zagviyazinskiy, L.I. Grisenko), o`qitishning me`yoriy asoslari (M.A.Danilov), didaktik maqsadga erishish usullari (I.A.Lerner) va xokazo.

Biz pedagogik texnologiya prinsiplari deganda loyihalangan o`quv tarbiyaviy jarayonni amalga oshirishda yuqori natijalarga erishish uchun rioya qilinadigan umumiy me`yorlar va talabalarni tushunamiz. Demak, u yoki bu pedagogik xodisa prinsip bo`lishi mumkin, qachonki uni o`quv jarayonida hisobga olish (rioya qilish) zarur bo`lsa, ya`ni unga tayanilsa.

PT prinsiplari didaktik prinsiplardan tubdan farq qiladi va o`zida muhim sifat ko`rsatkichlarini mujassamlashtiradi.

Ta'lim prinsiplari o`quv-tarbiya jarayoniga qo`yiladigan ijtimoiy talablar, ta'limni tashkil etish va boshqarishda rioya qilinadigan qoidalar sifatida amal qilinadi.

Ta'lim prinsip (tamoyil)lari o`quv-tarbiya jarayonining barcha komponentlariga, o`qituvchi va o`quvchi faoliyatiga, barcha o`quv predmetlarini o`qitish masalalariga daxldor

umumiy talablar, qoidalardir. Prinsiplar umumdidaktik kategoriya bo`lib, ular ta`limning barcha turlari: (individual, guruh, umumsinf), darajalari (boshlang`ich, o`rta, o`rta maxsus, oliy), sub`ektlari (o`qituvchi, o`quvchilar jamoasi), o`quv-tarbiya jarayonining hamma komponentlari (ta`limning maksadi, vazifasi, natijalariga dahldor umumiy qoidalardir.

Ilmiy-texnik taraqqiyot jadallashuvi Sharoitida, «Pedagogika» va «Texnologiya» fanlar ulashuvida paydo bo`lgan, pedagogik texnologiya mustaqil fanga aylandi. Har bir mustaqil fan o`z mohiyatiga ko`ra uning nazariy asoslarini tashkil etuvchi o`zining tamoyillariga ega bo`ladi, pedagogik texnologiya tamoyillari, «Pedagogika» va «Texnologiya» fanlarining negizini tashkil etuvchi qoidalar yig`indisiga tayanadi. Pedagogik texnologiya maqsadlari, vazifalari, tarkibi, mazmunining tahliliga ko`ra uning quyidagi asosli tamoyillari Shakllantirilgan: ilmiylik, loyiha-lanish, tizimlilik, yo`naltirilganlik, faoliyatli yondashuvlik, boshqariluvchanlik, tuzatuvchanlik, natijaviylik, qayta takrorlanuvchanlik, tejamlilik. Ushbu barcha tamoyillar o`zaro bog`liq bo`lib, biri birini talab etadi va to`ldiradi. Bu tamoyillar asosida o`quv jarayoni tashkil etiladi, ya`ni uning tayyorgarligi va o`qitish jarayoni amalga oshiriladi.

Pedagogik texnologiyaning tamoyillarida pedagogik va texnologik fanlarning yutuqlari qamrab olingan. «Pedagogik texnologiya» fani ko`rinishidagi mazkur tamoyillar majmuasi aniqligi, isbot talab etmasligi, amaliyligi tufayli, yuqori malakali kadrlar tayyorlashda ajoyib natijalarni beradi.

“Pedagogik texnologiya”ning mohiyati – didaktik maqsad, talab etilgan o`zlashtirish darajasiga erishish va uni tatbiq etishni hisobga olgan holda ta`lim jarayonini ilgardan loyihalashtirishda namoyon bo`ladi.

O`qituvchining faol tarzda faoliyat ko`rsatishiga yo`naltirilgan, darsning uslubiy ishlanmasidan farqli o`laroq, ta`limning pedagogik texnologiyasi ta`lim oluvchilarga yo`naltirilgan bo`lib, ularning shaxsiy hamda o`qituvchi bilan birgalikdagi faoliyatini hisobga olgan holda o`quv materiallarini o`zlashtirishiga qaratiladi. Pedagogik texnologiyaning markaziy muammosi – o`quvchi shaxsini rivojlantirish orqali ta`lim maqsadiga erishishni ta`minlashdan iborat.

Pedagogik texnologiyaning tamoyillari:

- kafolatlangan yakuniy natija, ta`limning mahsuldorligi, to`g`ri va teskari aloqaning mavjudligi;
- ta`lim maqsadining aniq shakllanganligidan iborat.

Texnologiya kishilar tomonidan qandaydir vazifalarni bajarishda turli xil usullar ko`rinishini ifodalaydi.

Pedagogik texnologiya tamoyillarining o`ziga xos xususiyatlari.

Ilmiylik tamoyili bu tamoyil har qanday o`quv predmeti, o`quv materiali fanining zamonaviy yutuqlariga tayanishi lozimligini ko`rsatadi. Ushbu tamoyil, eng avvalo o`quv dasturlar, o`quv qo`llanmalar va dasturlarni yaratish jarayonida amalga oshiriladi.

Loyihalanish tamoyili bu tamoyil, pedagogik texnologiyaning eng muhim xususiyatlaridan birini belgilaydi. Loyihalanish tamoyili - bu o`quv jarayonini tashkil etish, hujjatlarini - o`quv jarayoni grafigi; ishchi o`quv reja; fanning ishchi o`quv dasturi; fanning, bo`limlarning, tayanch iboralarining o`quv maqsadlari toifalari; o`qitish jarayoni texnologiyasi, egallangan bilim va malakalarni baholash - oldindan yaratishni anglatadi.

Tizimlilik tamoyili pedagogik texnologiya, o`quv jarayonining barcha elementlarini qamrab olishi bilan alohida ajralib turadi. Tizimlilik tamoyilining mohiyati shu bilan ifodalanadi. O`quv jarayonining barcha elementlari, ularning o`zaro bog`liklik sharti asosida yagona tizim kabi loyihalanadi. Bunda o`quv jarayonning barcha elementlari tuzilmasi, tashkil etilishi va faoliyati - talabalarni o`qitishga rag`batlantiradi.

Maqsad yo`naltirilganlik tamoyili o`quv jarayoni maqsadga yo`naltirilgan bo`lishi lozim. Maqsad ham qonun kabi odamning xarakteri va harakat usulini aniqlashi zarur. Buning uchun o`rnatiladigan maqsad, aniq va o`lchaniladigan bo`lishi shart.

REFERENCES

1. Mavlyanov A va boshq. Pedagogik texnologiya tamoyillari asosida dars mashg'ulotlarini olib borish texnologiyasi "VORIS-Nashriyot"- T.: 2010. 112 b.
2. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. –T.: Fan, 2006.